

«ШАРЛЬ ПЕРРОНИНГ ЭРТАКЛАРИ ТАРЖИМАЛАРИ: ТИЛ ВА МАДАНИЙ КОНТЕКСТНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ»

Meliziyoeva Tamanno¹, Akromov Ulug‘bek Sharobiddinovich²

¹Fan va texnologiyalar universiteti, Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs 7/24 guruh talabasi.

²Ilmiy rahbar, “Xorijiy tillar” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19875421>

Anotatsiya: Шарль Перронинг эртаклари болалар адабиётида катта аҳамиятга эга бўлиб, нафақат Францияда, балки бутун дунёда танилган. Уларнинг таржимаси эса фақат тилни эмас, балки турли маданий контекстни ҳам акс эттириши лозим. Шу сабабли таржималар қиёсий таҳлил қилиниши орқали, ҳар бир таржима қандай маъно ва образларни сақлаб қолгани ёки ўзгартиргани аниқланади. Таҳлил шуни кўрсатадики, Шарль Перро эртақларини таржима қилишида тил ва маданиятнинг уйғунлиги муҳим аҳамиятга эга. Қиёсий таҳлил орқали турли таржималардаги фарқлар ва умумий тенденциялар аниқланиб, таржиманинг болалар адабиётидаги роли ва таъсири очиб берилди.

Kalit so'zlar: Шарль Перро, эртақ, таржима, қиёсий таҳлил, маданий контекст, лингвистика, болалар адабиёти, таржима стратегиялари, мазмун ва форма, маданий адаптация.

Аннотация: Сказки Шарля Перро играют важную роль в детской литературе и известны не только во Франции, но и во всём мире. Их переводы должны передавать не только язык, но и культурный контекст. Сравнительный анализ переводов позволяет выявить, какие смыслы и образы были сохранены или изменены. Анализ показывает, что при переводе сказок Перро важна гармония языка и культуры. Сравнительный подход помогает определить различия между переводами и общие тенденции, раскрывая роль переводов в детской литературе.

Ключевые слова: Шарль Перро, сказка, перевод, сравнительный анализ, культурный контекст, лингвистика, детская литература, стратегии перевода, содержание и форма, культурная адаптация.

Abstract: Charles Perrault's fairy tales play a significant role in children's literature and are well known not only in France but worldwide. Their translations should convey not only the language but also the cultural context. Comparative analysis of translations allows identifying which meanings and images were preserved or altered. The analysis shows that achieving harmony between language and culture is essential in translating Perrault's tales. A comparative approach highlights differences and common trends across translations, revealing their role and impact in children's literature.

Keywords: Charles Perrault, fairy tale, translation, comparative analysis, cultural context, linguistics, children's literature, translation strategies, content and form, cultural adaptation.

Мустақиллик йилларида француз болалар адабиётидан ўзбек тилига бевосита таржима қилинган асарлар орасида Шарль Перронинг эртаклари алоҳида ўрин тутди.

1996 йили «Шарк» концерни Ш.Перронинг «Она Фоз эртаклари»ни ўзбек тилида нашр этди. Эртакларни француз тилидан ўзбек тилига Шоазим Миноваров таржима қилган.

Маълумки Ш.Перронинг эртаклари илгари ҳам ўзбек тилига бир неча бор таржима қилинган. XX асрнинг 40–50–йилларида француз адибининг «Қизил қалпоқча» (таржимон Шукур Саъдулла), «Золушка» (таржимон С.Исмоилова) ва «Этик кийган мушук» (таржимон кўрсатилмаган) рус тили орқали ўзбек тилига таржима қилинган эди. Ш.Перро эртаклари 60–70–йилларда ҳам рус тили орқали қайта таржима қилиниб, нашр этилди.

Ш.Перронинг илк бевосита таржималарини 1989 йили Муҳаммадjon Холбеков таржима қилган. Улар «Жаноб Сегэннинг эчкиси» номидаги француз адибларининг эртаклари китобидан жой олишди.

Эртакларнинг Ш.Миноваров ва М.Холбеков амалга оширган таржималарини қиёсий ўрганиш қизиқарли натижаларга олиб келади. Ҳар иккала мутаржим Ш.Перронинг эртақларидан етти тасини таржима қилишган.

Жумладан «Уйқудаги малика» эртаги ҳар иккала таржимасининг биринчи матнбошини солиштириб кўрайлик.

Эртақнинг аслиятдаги биринчи матнбоши:

«Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants, si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde; vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en oeuvre, et rien n’y faisait. Enfin pourtant la Reine devint grosse, et accoucha d’une fille: on fit un beau Baptême; on donna pour Marraines à la petite Princesse toutes les Fées qu’on pût trouver dans le Pays (il s’en trouva sept), enfin que chacune d’elles lui faisait un don, comme c’était la coutume des Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables». (8,13)

Ш.Миноваров таржимаси: «Бир бор экан, бир йўқ экан, қадим замонларда бир қирол ва бир қиролича яшаган эканлар. Уларнинг фарзандлари йўқ бўлиб, бу аҳволдан ўта ташвишда эканлар. Қирол ва қироличанинг фарзанд кўриш илинжида бормаган қадамжолари, қилмаган даъволари қолмабди, лекин нафи бўлмабди. Ниҳоят қиролича қиз кўрибди. Қирол каттакон бешиқ тўйи ташкил қилибди, бешиқ тўйига мамлакатдаги барча сеҳргар париларни таклиф қилибдилар. Сеҳргар парилар ўша даврдаги одатларга кўра, чақалоққа сеп ўрнида ажойиб фазилатларни инъом этсинлар деб шу ишни қилишибди». (1,6)

М.Холбеков таржимаси: «Қадим замонда бир қирол ва бир қиролича яшаган экан. Уларнинг фарзанди йўқ экан. Кунлардан бир куни малика ҳомиладор бўлибди. Ой–куни етиб қиз кўрибди. Подшо севинганидан эл–юртни йиғиб тўй қилиб берибди. Қизалоққа исм қўйиш маросимига иштирок қилсин деб, етти иқлимдан етти сеҳргарни таклиф этибди». (3,20-21) (таъкидлар бизники – Р.Г.).

М.Холбековнинг таржимаси ўзининг мухтасарлиги билан ажралиб турибди. Ҳақиқатдан ҳам бу таржимада кўп ҳолатлар тушириб қолдирилган. Жумладан, унда аслиятдаги «si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde; vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en oeuvre, et rien n’y faisait» ва «enfin que chacune d’elles lui faisait un don, comme c’était la coutume des Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables» жумлалари йўқ.

Бироқ М.Холбеков таржимаси Ш.Миноваров таржимасидан сеҳргар паришталар сонининг аниқлиги (етти) билан фарқ қилса–да, уларнинг «етти иқлимдан» таклиф этилганлиги хатодир. Ш.Миноваров таржимасида ҳам қатор камчиликлар учрайди.

Жумладан, қирол ва қиролича фарзанд кўриш илинжида турли жойларга зиёратлар қилишган бўлишса—да, лекин бу ҳақида ҳеч кимга «даъво қилмаганлар», аксинча «кўплаб илтижолар» қилишган (*menues dévotions*). (10, 532^b)

Иккинчидан, Ш.Миноваров таржимани миллийлаштириб юборган, зеро французларда «бешик тўйи» йўқ. Аслиятдаги «Baptême» эса насроний динига мансуб халқлардаги чўқинтириш маросимини билдиради. (10, 159^b –160^a) Чўқинтириш эса бу халқларда нафақат чақалоқ дунёга келганида, балки ҳар қандай ёшда ҳам ўтказилиши мумкин. Бу ҳақиқатдан ҳам чўқинтириш эканлигини таржимоннинг ўзи кейинги матнбошида тасдиқлайди.

Учинчидан, маросимга чўқинган она (*Marraines*) сифатида таклиф қилинган паришталар чақалоққа «сеп» бериш учун эмас, турли хислатларни адо этиш учун чақиртирилганлар. Аслиятдаги «un don» хислат, фазилат деган маънони билдиради: *Un don – avantage naturel (considéré comme reçu de Dieu, de la Fortune, de la nature)* - Хислат – бу табиий фазилатдир (уни Худо, Тақдир, табиат берган ҳисобланади). *La foi est un don de Dieu* (Иймон – бу худонинг инъомидир). (2, 567^b–568^a) (таржима бизники – Р.Г.).

Янги дунёга келган жажжи маликага ҳам лозим бўлган барча яхши фазилатларни паришталар бериши мумкин эди (*la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables*).

Аслиятдаги иккинчи матнбоши таржимасига ўтамиз.

«Après la cérémonie du Baptême toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y avait un grand festin pour les Fées. On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif, où il y avait une cuiller, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille Fée qu’on n’avait point priée parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie d’une Tour et qu’on la croyait morte, ou enchantée». (8,13)

Ш.Миноваров таржимаси: «Черковдаги чўқинтириш маросимидан кейин ҳамма қирол саройига йўл олибди. У ерда сеҳргар парилар учун ажойиб совғалар ҳозирлаб кўйишган экан. Уларнинг ҳар бирига соф олтиндан ясалган қутичага солинган, соплари олмос—у гавҳарлар билан безатилган санчки, қошиқ ва пичоқ тақдим қилибдилар. Ҳамма дастурхон атрофидан жой олиб бўлай деганда, эшик очилиб маросимга таклиф этилмаган ёши бир жойга бориб қолган сеҳргар кириб келибди. Чамаси эллик йилдан бери уни ҳеч ким кўрмаган ва ҳамма уни тарки дунё қилиб, баланд минорага қамалиб олган деб ўйлар экан». (1,4-5)

М.Холбеков таржимаси: «Сеҳргарларга атаб қимматбаҳо жавохирлар билан безатилган етти жуфт олтин қошиқ, пичоқ ва санчқидан совға ҳам тайёрланибди. Ҳамма дастурхон атрофига ўтирган пайтда залга яна бир кексайиб қолган сеҳргар кампир кириб келибди. Аслида қирол ва қиролича бу кекса сеҳргарни қутушмаган экан. Чунки у кўпдан бери кўринмай қолган, ҳамма уни ўлган санаркан. Шу сабабдан ҳам уни бу базмга таклиф қилмаган эканлар». (2,21)

Келтирилган ҳар икки таржимада ҳам ўзига хос қусурлар мавжуд. Ҳар икки таржимон ҳам аслиятни қирол саройида «париларга совға (ажойиб совға) тайёрлаб кўйилган экан» деб ўгиришган. Аслида паришталар бу жиҳозлардан тамадди қилиш учун фойдаланишлари керак. Таржималарда эса улар паришталарга ёки “тақдим этилади” (Ш.Миноваров) ёки “совға қилинади” (М.Холбеков).

Аслиятда «on mit devant chacune d’elles un couvert magnifique» дейилган. «Un couvert» француз тилида: «Ensemble des accessoires de table mis à la disposition de chaque convive: assiettes, verres, cuillers, fourchettes, couteaux, etc. : *Mettre le couvert*, disposer sur la table ce qui est nécessaire au repas, y compris la nappe, les dessous-de-plat, etc. *Un repas de quinze couverts*» - «Дастурхонда ҳар бир ҳамтовок олдига қўйилган жиҳозлар мажмуаси: тарелкалар, қадахлар, қошиқлар, санчқилар, пичоқлар ва ҳкз.: *Дастурхон тузамоқ* – стол устига тамадди қилиш учун барча зарур нарсаларни қўймоқ: *Ўн беш кишилик дастурхон.*» (9, 315^b) (таржима бизники – Р.Г.).

Бундан ташқари Ш.Миноваров кекса сеҳргарни «тарки дунё» қилдирса, М.Холбеков нақ «ўлдириб» қўя қолади.

Мустақиллик йилларида Ш.Перронинг қатор эртаклари ўзбек тилига рус тили орқали ҳам таржима қилинди. Уларнинг орасида биз таҳлил этаётган “Уйқудаги гўзал” билан бир қаторда “Шумшук қиз”, “Эшак териси” ва “Қизил қалпоқча” эртаклари бор. Зикр этилган эртакларнинг дастлабки учтасини таниқли таржимон Тўлқин Алимов амалга оширган бўлса, тўртинчисининг таржимони кўрсатилмаган.

Биз юқорида Ш.Миноваров ва М.Холбеков таржималарида кўриб ўтган “Уйқудаги гўзал” нинг биринчи ва иккинчи хатбошлари Т.Алимов жажжи ўзбек китобхонларига тақдим этган варианты куйидаги кўринишга эга:

“Бир замонлар қирол билан қиролича яшаган экан-у, уларнинг болалари бўлмаган экан. Худо уларнинг оҳ-зорларини эшитиб фарзанд ато этибди: қиролича қиз туғибди.” (3,2)

Т.Алимов ўзбекчалаштирган эртақлар уларнинг қисқартирилган шакли бўлиб, бир нашрда ҳам рус, ҳам ўзбек тилларида ёнма-ён берилган:

“Жили-были король с королевой, и не было у них детей, но Господь услышал их молитвы, и вскоре у королевы родилась дочь.” (3,2)

Ш.Миноваровнинг таржимасида ёш маликанинг “...бешик тўйига мамлакатдаги барча сеҳргар париларни таклиф қилибдилар. Сеҳргар парилар ўша даврдаги одатларга кўра, чақалокқа сеп ўрнида ажойиб фазилатларни инъом этсинлар деб шу ишни қилишибди” дейилади. М.Холбековнинг таржимасида эса парилар “катта тўй”га фақат иштирок этиш учун чақириладилар: “Қизалокқа исм қўйиш маросимига иштирок қилсин деб, етти иқлимдан етти сеҳргарни таклиф этибди”. Т.Алимов таржимаси эса Ш.Миноваровнинг таржимасига ва, бу орқали, аслиятга яқин туради:

“Малика шарафига саройда катта зиёфат уюштирилибди, чўкинтирган оналар бўлишга париларни чақиришибди. Париларнинг ҳар бири беланчақда ётган малика мукамал инсон бўлиши учун ҳар хил фазилатларни... ҳадя этишибди”.

Т.Алимовнинг таржимасида “беланчақда ётган” ва “мукамал инсон бўлиши учун” деган иборалар қўшилган. Бироқ бу ерда ҳам ўзбек таржимонининг айби йўқ, зеро у эртақнинг русча матнига тўлиқ эргашган, русча вариантга мос ўзбекча муқобил яратишга ҳаракат қилган:

“В честь принцессы во дворце устроили пир, а в крёстные матери позвали фей. Каждая из них наделила принцессу, лежавшую в колыбели, каким-нибудь даром”. (3,2)

Яна шуни таъкидлаш лозимки, ҳар қандай асар сарлавҳаси ўзида маълум бир маъно ташийди ва асар таржимасида сарлавҳа ҳам алоҳида аҳамият касб этади. “Заглавием называется выраженный средствами естественного языка и обозначенный графически свернутый знак текста, который обладает относительной автосемантической, является

начальным, единым для всего текста элементом, именуется и/или характеризует текст, прогнозируя и интегрируя его содержание, а также сообщает дополнительные смыслы”. (7,90)

Мисолларга мурожаат қилайлик. Бир эртақ номининг уч таржимаси:

«Кулойим ёки биллур бошмоқчалар» (Ш.Миноваров) – «Мазлума» (М.Холбеков) – “Шумшук қиз” (Т.Алимов);

Бир эртақ номининг икки таржимаси:

«Устаси фаранг ёки этик кийган мушук» (Ш.Миноваров) – «Этик кийган Мушук» (М.Холбеков); «Сехргарлар» (Ш.Миноваров) – «Сехргар» (М.Холбеков); «Кокилдор Рикэ» (Ш.Миноваров) – «Рикье–кокилча» (М.Холбеков) ҳамда «Жимжилоқвой» (Ш.Миноваров) – «Кичкина Пусье» (М.Холбеков).

Шу нуктаи назардан олиб қарасак, ҳар уч ўзбек мутаржими ҳам тўғри йўл туган деб бўлмайд.

АДАБИЁТЛАР

1. Перро Ш. Она Ғоз эртақлари. – Т.: Шарқ НМАК, 1996.
2. Charl Perro. Uyqudagi go’zal. – Т.: DAVR NASHRIYOTI MChJ, 2009.
3. Charl Perro. Eshak terisi. – Т.: DAVR NASHRIYOTI MChJ, 2009.
4. Charl Perro. Qizil qalpoqcha. – Т.: Cho’lpon nomidagi NMIU, 2009.
5. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - М.: Просвещение, 1982.
6. Charles Perrault. Contes de ma mère l’Oye.–Paris: Flammarion, 2002.
7. Dictionnaire du français contemporain. – Paris: Larousse, 1980.
8. Le Petit Robert en 2 volumes, v. 1. – Paris: Nouveau Littré, 1979.